

Invloed van 'thuisstaal' op taalprestaties is gering

door Geert Driessen Allochtone kinderen scoren niet beter op taalvaardigheidstoetsen naarmate ze thuis vaker Nederlands spreken, blijkt uit gegevens van het Prima-cohortonderzoek.

Daarmee komt een gangbare opvatting over de oorzaak van taalachterstanden op losse schroeven te staan.

De Nederlandse samenleving herbergt talloze taalvariëteiten. Naast het Nederlands, Fries, Limburgs en een groot aantal dialecten kunnen tegenwoordig nog honderden buitenlandse talen en dialecten worden onderscheiden. Maar in het onder-

wijs neemt de Nederlandse taal een centrale plaats in. Dat betekent dat kinderen die van huis uit geen Standaard Nederlands spreken ineens met een taal te maken krijgen die nieuw voor hen is of waarmee ze nog maar sporadisch te maken hebben gehad. Dit leidt vaak tot problemen, voor zowel de kinderen als voor hun leerkrachten die niet altijd even goed weten hoe ze met die taalverschillen moeten omgaan. Die problemen strekken zich dan niet alleen uit over het taal-onderdeel van het onderwijs, maar ook over de andere onderdelen, omdat de leerlingen doorgaans in alle vakken in het Nederlands worden geïnstrueerd. Het is daarom van cruciaal belang dat de kinderen bij hun start in het onderwijs over een goede Nederlandse taalvaardigheid beschikken.

Thuisstaal

Hoe staat het precies met de taal die de kinderen van huis uit meebrengen? Hoe vaak spreken ze Nederlands? En hun ouders? En bestaat er een relatie tussen de frequentie waarmee ze Nederlands spreken en hun taalvaardigheid? Dit type vragen kan worden beantwoord met behulp van gegevens die recentelijk zijn verzameld in het Prima-cohortonderzoek. Deze gegevens zijn afkomstig uit een schriftelijke vragenlijst die door de ouders van 11362 leerlingen uit groep 2 is ingevuld. We hebben ons daarbij gericht op de grootste groeperingen, te weten autochtonen, Surinamers en Antillianen, Turken, Marokkanen en Aziaten, met respectievelijk 8344, 383, 859, 692 en 136 gezinnen. Behalve over de oudervragenlijst, beschikken we ook over de resultaten van de Be-

grippentoets uit het Cito-leerlingvolgsysteem. Deze toets geeft een indicatie van het niveau voorbereidend lezen en daarmee van een onderdeel van het taalvaardigheidsniveau.

De talen die de ouders onderling meestal met elkaar spreken zijn teruggebracht tot twee categorieën, namelijk Nederlands versus een Nederlands dialect, Fries of een buitenlandse taal. De autochtone ouders spreken onderling het meest Nederlands; bijna 80 procent van hen doet dat. Dit betekent dat ruim 20 procent van hen Fries of dialect spreekt. Onder de allochtone groeperingen wordt aanzienlijk minder Nederlands gesproken. Van de Surinaamse en Antilliaanse ouders spreekt 58 procent Nederlands, van de Aziatische ouders 12 procent, en

van de Marokkaanse en Turkse ouders slechts 8 en 3 procent. Er bestaat enige samenhang tussen de onderlinge spreektaal en de verblijfsduur van de ouders in Nederland. Onder Surinamers en Antillianen neemt het gebruik van het Nederlands heel geleidelijk toe met de verblijfsduur; voor Turken en Marokkanen is dat echter helemaal niet het geval. Voor Aziaten geldt dat vooral de groep die twintig jaar en langer hier is Nederlands spreekt; binnen deze categorie spreekt ongeveer een kwart van de ouders onderling Nederlands.

Generatie-effect

Ook van de kinderen weten we welke taal zij spreken. Dat hebben we vastgesteld voor vier gespreksituaties, namelijk met hun moeder, hun vader, broers en zussen, en met vriendjes of vriendinnetjes. Ook hier hebben we een tweedeling gemaakt: Nederlands versus een Nederlands dialect, Fries of een buitenlandse taal. Zo'n 90 procent van de kinderen uit autochtone, Surinaamse en Antilliaanse gezinnen spreekt in elk van de vier situaties Nederlands. Turkse, Marokkaanse en Aziatische kinderen spreken relatief weinig Nederlands met hun ouders. Met hun broers en zussen is dat al veel frequenter, en met hun vrienden nog weer vaker. Bij dit alles springt de Turkse groep er het 'ongunstigst' uit: gemiddeld genomen spreken deze kinderen in minder dan de helft van de situaties Nederlands. We zien hierbij overigens een duidelijk generatie-effect, zeker als we deze gegevens combineren met die van de ouders. Ook voor de kinderen geldt dat er zeer lichte samenhang bestaat tussen hun gerichtheid op het Nederlands en de verblijfsduur van hun ou-

Aziatische kinderen scoren hoger dan Turkse en Marokkaanse

Surinaamse en Antilliaanse gezinnen spreken Nederlands

ders: met het vorderen van de verblijfsduur wordt iets vaker Nederlands gesproken. Kinderen van moeders die minder dan tien jaar in Nederland verblijven spreken in de helft van de situaties meestal Nederlands. Bij een verblijfsduur van tien tot twintig jaar gaat het om 56 procent en bij meer dan twintig jaar om 65 procent.

De scores op de Cito-toets geven een indicatie van de taalvaardigheid van de kinderen. De scores op deze toets hebben we omgezet in het percentage goed gemaakte opgaven. Er blijken grote verschillen te zijn tussen de etnische groepen, waarbij de Turkse en Marokkaanse kinderen het laagst scoren met 65 en 69 procent goed gemaakte opgaven, tegen 83 procent goed gemaakte opgaven van autochtone kinderen. Opmerkelijk is dat de Aziatische kinderen met 74 procent iets hoger scoren dan de Surinaamse en Antilliaanse kinderen met 73 procent.

Vervolgens hebben we de relatie onderzocht tussen het aantal situaties waarin kinderen Nederlands spreken en hun taalvaardigheid. Daartussen blijken geen samenhang te bestaan. Het is dus niet zo dat als kinderen in meer situaties Nederlands spreken hun taalvaardigheid ook beter is. Ook zijn we nagegaan of er misschien een relatie is met de verblijfsduur van de ouders. Daar blijkt evenmin sprake van te zijn. Tot slot hebben we bekeken of er een verband is tussen de taalvaardigheid van de kinderen en het al dan niet Nederlands spreken van hun ouders. Voor de Turkse en Marokkaanse groep is dat lastig vast te stellen omdat er binnen de deze groepen nauwelijks ouders zijn die Nederlands spre-

Het Prima-cohortonderzoek

Het Prima-cohortonderzoek beoogt een zo compleet mogelijk beeld te geven van het primaire onderwijs in Nederland, dus zowel van het reguliere als van het speciale basisonderwijs. In plaats van afzonderlijke onderzoeken naar telkens andere varianten van onderwijsbeleid uit te voeren, verzamelt hiermee één onderzoek gegevens die voor verschillende doeleinden kunnen worden gebruikt. Zo heeft het onderzoek een essentiële functie in de evaluatie van het Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid (GOA) en van Weer Samen Naar School (WSNS).

Het onderzoek kent een longitudinale opzet: de onderwijsloopbaan van groepen kinderen wordt gedurende een langere periode gevolgd. Elke twee jaar brengt het Prima-onderzoek het niveau van kinderen in de even jaargroepen op het terrein van rekenen, taal en begrijpend lezen in kaart. Bij iedere nieuwe meting stroomt dus een nieuw 'cohort' leerlingen in groep 2 in en is een oud 'cohort' doorgestroomd naar het voortgezet onderwijs. Een deel van de leerlingen wordt ook daar nog gevolgd.

ken. Alleen voor de Surinamers en Antillianen een lichte samenhang: als ouders Nederlands spreken, gaat dat samen met iets hogere toetsscores bij hun kinderen. ¶

|| Geert Driessen is onderzoeker bij ITS Nijmegen. E-mail G.Driessen@its.kun.nl. Zie ook onderzoek kort, pagina 34.